

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

TALABALARDA ALGORITMIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA UMUMKASBIY FANLARNING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH HAQIDA

Yusupov Rabbim Mixliyevich

A.Qodiriy nomli Jizzax davlat pedagogika universiteti

Umarov Xasan Abdullaevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

umarovhasan_a@mail.ru

Nizametdinov Adxamjon Ibroxim o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta‘lim muassasalari talabalarida algoritmik kompetentlikni rivojlantirishda “Algoritmlar va berilganlar strukturasi” umumkasbiy fanining imkoniyatlaridan foydalanish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompetentlik, algoritmik kompetentlik, topshiriqli yondashuv, algoritm.

Ta‘lim jarayonini takomillashtirishning muhim omili oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak mutaxassislarning kompetentligini yuqori darajada shakllantirilishi va rivojlantirilishi bilan uzviy bog‘liq. Shu sababli, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari imkoniyatlari hamda o‘qitilayotgan umumkasbiy fanlar bo‘yicha yaratilayotgan o‘quv-uslubiy majmualardan unumli foydalanish negizida bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonining nazariy hamda amaliy asoslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri ekanligini belgilaydi. Shu munosabat bilan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo‘yicha mutaxassislarni oliy ta‘lim muassasasida tayyorlash davridan talab qilinadigan kasbiy kompetentlik darajasini ta‘minlaydigan yangicha yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb vazifa bo‘lib kelmokda.

Ushbu ishda esa 60610100-kompyuter ilmlari va dasturlashtirish ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasida o‘qitish ko‘zda tutilgan “Algoritmlar va berilganlar strukturasi” umumkasbiy fanining bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarida algoritmik kompetentlikni rivojlantirishdagi imkoniyatlarini aniqlash masalasi qaralgan. Olib borilgan tadqiqot davomida bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarida algoritmik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishda “Algoritmlar va berilganlar strukturasi” umumkasbiy fanining imkoniyatlari quyidagilarda ifodalanishi aniqlandi [4]:

1. Turli xil matematik masalalarni yechish mantig‘i orqali algoritmlarni ishlab chiqish usullarini o‘zlashtirish imkonini beruvchi fanning abstrakt-mantiqiy mohiyatida.

2. Ramziy belgilar va ko‘plab fanlararo masalalardan foydalanishning umumiy tendensiyasini belgilab bergan fanning predmetli mazmunida.

3. O‘qitish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazishga yordam beradigan kompyuter dasturlari va algoritmik paketlarning qo‘llanishida (hisob-kitob ishlariga sarflanadigan vaqtni qisqartirish, yechimning to‘g‘riligini samarali tekshirish, optimal yechimni tanlash, taxminiy hisob-kitoblar, murakkab funksiyalarning grafiklarini tuzish va boshqalar) [1].

Bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislari uchun o‘qitishning kasbiy yo‘nalganligi, bu kasbiy tayyorlash elementi bo‘lgan algoritmik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Fanni o‘qitishning kasbiy yo‘naltirilganligi va aniqlangan imkoniyatlari uni o‘qitish mazmunini tanlashda asosiy yondashuv sifatida masalali (bizning tadqiqotimiz uchun topshiriqli) yondashuv belgilandi [2,3].

Topshiriqli yondashuv ta‘lim oluvchilarning analitik – izlanishli faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi va ularning harakatlari variativligini oshiradi.

Ma‘lumki, har qanday fan kabi “Algoritmilar va berilganlar strukturalari” fanini o‘qitish ham nazariy va amaliy qismlarga bo‘linadi.

Materialning nazariy bayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi: tushunchalar, ob‘ektlarning xossalari, ma‘lumotlarning grafik tasviri, namunaviy masalalarni yechish algoritmlari. Ma‘ruza materialida dastlab algoritmlashtirish mantig‘ini aks ettiruvchi va algoritmik kompetentlikni rivojlantirishga imkon beradigan nazariy tushunchalarni shakllantirish kabi elementlar ishtirok etadi. Nazariy qism talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirish jarayonining motivatsion komponentini rivojlantirishga yordam berishini hisobga olib, biz algoritmik faoliyat uchun ijobiy motivatsiyani kuchaytirish va o‘quv materialining kasbiy kontekstini tushunish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘kidlaymiz. Bundan tashqari, algoritmik kompetentlikni shakllantirish maqsadida algoritmilar va berilganlar strukturasi fanining mavzulari mazmuniga quyidagilarni kiritish tavsiya etiladi:

1. Yechimi algoritm shaklidagi muayyan ko‘rinishdagi standart masalalarni yechish namunalari va uni algoritm bilan ishlashda kirish va chiqish ma‘lumotlariga urg‘u berilgan holda qo‘llash.

Harakatlarning aniq ketma-ketligini ko‘rsatish talabalarga ma‘lum doiradagi masalalarni yechish sxemasini tasavvur qilish, algoritmning har bir qadamini bajarish uchun o‘z imkoniyatlarini baholash, masalalarni yechish algoritmini algoritmning blok – sxemasini (keyinchalik dasturni) tuzish uchun tayyorgarlik bosqichi sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. Talabalarning e‘tiborini kiruvchi va chiquvchi ma‘lumotlarga qaratish (agar iloji bo‘lsa, oraliq ma‘lumotlarga) algoritmni qo‘llash sohasini aniqlash va natijani tekshirish malakasini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Standart masalalarning blok – sxema shaklidagi yechish algoritmlari.

Algoritmning grafik shaklini qo‘llagan xolda xususiy holatlarni tahlil qilish qobiliyatini egallaydi, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmilar bilan ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladi.

3. Qo‘shimcha ma‘lumot zarurligini anglash va qidirishni talab etuvchi munozarali mazmunli material.

Axborotni qidirish orqali talaba tayyor yechimlarni taxlil qilish va optimal yechimni tanlashni o‘rganadi.

Ma‘ruzalarda ma‘lum turdagi masalalarni yechish usullarini algoritmilar ko‘rinishida taklif qilish tavsiya etiladi, kirish va chiqish ma‘lumotlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar bilan boyitilishi yoki oddiy sxemalar shaklida taqdim etilishi esa talabalar uchun qo‘shimcha

funksiyani, ya'ni dastur tuzishning oraliq bosqichini taqdim etadi. Bundan tashqari, ma'ruza oxirida talabalarga masalalarni yechishning ba'zi usullarini algoritmlar shaklida mustaqil ravishda shakllantirishni taklif qilishi mumkin. Bunday holda nazariy o'quv material bilan ishlash (tahlil, umumlashtirish va boshqalar), muqobil axborot manbalari bilan ishlash, mustaqil amaliy ishlarga tayyorlanish nazarda tutiladi.

Ma'ruza materialining ma'lum bir qismini algoritm yoki blok – sxema shaklida taqdim etish talabalar tomonidan algoritm tuza olishga oid bilimlarni o'zlashtirish, asosiy algoritmlari bilan ishlash ko'nikmalarini egallashga yordam beradi va axborot shakllarining xilma-xilligini namoyish etadi, ya'ni talabalarning algoritmik kompetentligini rivojlantirishga imkon beradi.

Algoritmlar va berilganlar strukturasi umumkasbiy fanini o'qitishning amaliy qismi nazariy qismiga qaraganda variativli bo'lib, u o'quv materialini kasbiy kontekstli amaliy xarakterdagi masalalar bilan boyitish yoki masalalarni yechish algoritmlariga e'tibor qaratgan holda kursning standart masalalarini talqin qilish imkonini beradi.

Aniqlangan imkoniyatlardan kelib chiqib, algoritmlar va berilganlar strukturasi umumkasbiy fanini o'qitishda talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi algoritmik yo'nalishni quyidagi ikki jihatda boyitish maqsadga muvofiqligi aniqlandi: algoritmlashtirish bosqichlari bo'yicha topshiriqlarni yechish algoritmlari strukturasi murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan mazmun (algoritmik yo'nalishning masalalari ketma-ketligi: tayyor algoritmlarni qo'llashga doir masalalar, chiziqli algoritmlarni tuzishga doir masalalar, algoritmlarda tarmoqlanishni qo'llashga doir masalalar, yordamchi algoritmlarni qo'llashga doir masalalar, qism masalalarga ajratiladigan masalalar, sikllar qo'llaniladigan masalalar); metodik ta'minot (algoritmik ob'ektlarni vizuallashtirish, algoritmik paketlarni qo'llagan holda alternativ yechim, muammoli va kvazikasbiy vaziyatlarni loyihalash, talabalarning individual, mustaqil va jamoaviy ishlarini tashkil etish).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lapchik M.P. Matematicheskoe obrazovanie v usloviyax informatizatsii // Vestnik RUDN. Seriya «Informatizatsiya obrazovaniya». – M. RUDN. – 2009. - №4. – S. 12 – 18
2. Popova V.V. O soderjaniy obucheniya matematike, sposobstvuyuyem formirovaniyu algoritmicheskoy kompetensii studentov kolledja // Informatika i obrazovanie – 2017. – №2. – S.38-42.
3. Умаров X. Elektron axborot-ta'lim muhitida bo'lajak mutaxassislarning algoritmik kompetentligini shakllantirish // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 223-225.